

**НАЗЕМНЫЕ МОЛЛЮСКИ (GASTROPODA, PULMONATA,
STILLOMATOPHORA) РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЛАНДШАФТНОГО
ПАРКА «ЗУЕВСКИЙ»**

Назаренко Даниил Дмитриевич

Республиканского Ландшафтного Парка «Зуевский»

Федорчук Анна Михайловна

руководитель

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Станция юных натуралистов города Макеевки»

г. Макеевка, Донецкая Народная Республика;

mak-un@yandex.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10139047>

***Аннотация.** Статья посвящена изучению видовой разнообразия мелких почвенно-подстилочных наземных моллюсков на территории республиканского ландшафтного парка «Зуевский» (Донецкая Народная Республика)*

***Ключевые слова:** наземные моллюски; степные виды; видовое богатство; малакокомплекс.*

**TERRESTRIAL MOLLUSKS
(GASTROPODA, PULMONATA, STILLOMATOPHORA) OF
REPUBLICAN LANDSCAPE PARK "ZUEVSKY"**

***Abstract.** The article is devoted to the study of the species diversity of minute air-breathing soil-litter terrestrial mollusks on the territory of the republican landscape park "Zuevsky" (Donetsk People's Republic)*

***Keywords:** terrestrial molluscs; steppe species; species richness; malacocomplex.*

Введение

Изучение биоразнообразия, особенно в условиях прогрессирующего загрязнения среды и разрушения естественных экосистем, становится первым шагом для его сохранения. Наземные моллюски играют важную роль в экосистемах – в почвообразовании, в качестве важного звена в пищевой цепи.

В настоящее время основная часть степных пространств Донецкой Народной Республики преобразована под сельскохозяйственные культуры. Оставшиеся нераспаханными земли используются под выпасы и сенокосы [5].

Осталось немного мест, где можно встретить целинные степные участки и естественные леса. Одним из них является Республиканский ландшафтный парк «Зуевский». На территории парка соседствуют скальные выходы Донецкого кряжа, степные участки, байрачные леса, три водохранилища. Ландшафтный парк находится недалеко от городов с развитой тяжелой металлургической и угледобывающей промышленностью: Донецк, Макеевка, Харцызск. Его территория в настоящее время испытывает достаточно высокую рекреационную нагрузку, поскольку здесь находятся популярные места для массовых спортивных и экологических

мероприятий, располагается уникальная база для тренировки туристов-альпинистов и скалолазов «Скалодром». При этом в парке есть достаточное количество мест, где люди бывают редко и где воздействие человека на природу минимально [10]. Такое разнообразие местообитаний с разными микроклиматическими условиями и разным уровнем антропогенной нагрузки на относительно небольшой территории очень интересно с точки зрения изучения биоразнообразия.

Исследования фауны наземных моллюсков проводились для Донецкой возвышенности и прилегающих территорий в Шахтерском районе в каменистой степи, в окрестности городов Донецк, Ясиноватая, в заповеднике «Хомутовская степь». Данных об исследовании территорий РПЛ «Зуевский» нет.

По данным исследований, фауна наземных легочных моллюсков степной зоны, в которой находится Донецкая Народная Республика, представлена примерно 50 видами [3], из них около 80% - мелкие моллюски с размером раковины менее 10 мм. Таким образом, значительный вклад в видовое разнообразие наземных моллюсков вносят именно мелкие виды, обитающие преимущественно в почве, подстилке, листовом опаде.

Актуальность.

Изучение видового состава почвенных моллюсков территории РПЛ «Зуевский», рассмотрение их эколого-биологических особенностей, выявление редких видов необходимо для того, чтобы выяснить состав качественный и количественный малакокомплексов в естественных экосистемах, оценить степень их сохранности. Данные могут быть использованы для проведения биомониторинговых исследований, в качестве материала для сравнения при проведении исследований в других местах на территории ДНР.

Собранные экземпляры раковин моллюсков войдут в коллекцию Музея Природы МБУДО «Станция юных натуралистов», фонды которого формируются в данное время, с целью демонстрации посетителям видового разнообразия моллюсков родного края.

Цель: Исследовать видовое разнообразие почвенных моллюсков на территории Республиканского ландшафтного парка «Зуевский» с использованием количественных методов.

Материалы и методы

Сбор мелких наземных брюхоногих моллюсков-обитателей подстилки производили на территории ландшафтно-рекреационного парка «Зуевский» в июле 2021 г. в пяти точках, представляющих характерные особенности ландшафта данной территории: подножие скального выхода Донецкого кряжа – «Скалодром», опушка байрачного леса, дно оврага, опушка ветрозащитной полосы, берег ручья, протекающего по открытой местности. Сбор проводили в подстилке методом пробных площадок. в каждом отдельном месте сбора общая площадь учета составила 1 м², на площади ~ 500 м². Для выбора учетной площадки использовали рамку со стороной 10×10 см, площадью 0,10 м². Пробы подстилки и поверхностного слоя почвы упаковывали в пакеты и подписывали. Камеральную обработку проводили на базе

МБУДО «СЮН», пробы разбирали вручную с использованием увеличительного стекла, раковины из разных мест сбора хранили в отдельных ёмкостях на вате. В ходе исследования было собрано 513 экземпляров раковин мелких почвенных моллюсков, 43 экземпляра были представлены сильно разрушенными и ювенильными раковинами ранних возрастов, непригодных для определения по конхологическим признакам. Для дальнейшего исследования были отобраны 470 экземпляров.

Расчет индексов видового разнообразия

Индексы «видового богатства» (Индекс Шеннона-Уивера, индексы разнообразия Симпсона, индекс Животовского; индексы «выровненности» (индекс Пиелу долю редких видов по Животовскому), вычисляли по формулам, предложенным в монографии «Методы экологических исследований. Основы статистической обработки данных» [2].

$$H = -\sum_{N} n_i \ln \frac{n_i}{N}, \quad (2.4)$$

где n_i – общая численность вида или внутривидовой разновидности; N – общая численность отмеченных особей; H – индекс Шеннона-Уивера.

$$E = \frac{H}{\ln S}, \quad (2.5)$$

где H – индекс Шеннона-Уивера; S – число отмеченных в водном объекте видов; E – индекс выравненности Пиелу.

$$C = \sum p_i^2 = \frac{\sum n_i^2}{N^2}, \quad (2.6)$$

где C – концентрация доминирования (Мера доминирования Симпсона); p_i – относительная значимость (доля вида); n_i – общая численность особей вида или внутривидовой разновидности; N – общая численность отмеченных особей.

$$D = \frac{1}{C}, \quad (2.7)$$

где C – мера доминирования (индекс Симпсона); D – индекс разнообразия Симпсона.

$$\mu = \frac{1}{\sum \sqrt{p_i}}, \quad (2.8)$$

где p_i – относительная значимость (доля вида); μ – индекс Животовского.

$$h = 1 - \frac{\mu}{S}, \quad (2.9)$$

где μ – индекс Животовского; S – количество видов и внутривидовых таксонов; h – доля редких видов.

Определение видовой принадлежности

Определение видовой принадлежности проводили по морфологическим признакам раковины по [4]. Для определения и фотографирования использовали цифровой USB-микроскопа DigiMicro Prof (увеличение $\times 200$ и $\times 300$). Был произведен подсчет количества видов и составлен систематический список видов.

Определение проводили по следующим признакам раковины: форма, количество и характер оборотов, строение устья, размеры раковины, окраска и поверхностная скульптура.

Результаты исследования

При определении видовой принадлежности нами были выявлены 13 видов мелких почвенных брюхоногих моллюсков, принадлежащих к 10 родам, 9 семействам.

Качественный состав сборов представлен в Таблице 1, сигматический список приведен в Приложении 1.

Таблица 1. Видовой состав почвенно-подстилочных моллюсков на территории РЛП «Зуевский»

№ п/п	Вид	Место сбора				
		Скалодром	Опушка байрачного леса	Дно оврага	Опушка ветро- защитной	Берег ручья
1	<i>Cochlicopa lubricella</i>	+	+	–	–	+
2	<i>Cochlicopa lubrica</i>	–	+	–	–	+
3	<i>Vallonia pulchella</i>	+	+	+	+	+
4	<i>Vallonia costata</i>	+	+	+	+	+
5	<i>Vertigo pygmaea</i>	–	+	+	–	–
6	<i>Truncatellina costulata</i>	+	+	–	+	–
7	<i>Truncatellina cylindrica</i>	+	+	+	+	+
8	<i>Pupilla triplicata</i>	+	+	–	–	–
9	<i>Punctum pygmaeum</i>	–	–	+	–	–
10	<i>Zonitoides nitidus</i>	–	–	–	–	+
11	<i>Perpolita hammonis</i>	–	–	+	–	–
12	<i>Vitrina pellusida</i>	+	–	+	–	+
13	<i>Oxyloma sp</i>	–	+	–	–	–

По биотопической приуроченности найденные виды наземных моллюсков относятся преимущественно к эврибионтным видам (*Cochlicopa lubricella*, *Cochlicopa lubrica*, *Vallonia pulchella*, *Vallonia costata*, *Perpolita hammonis*, *Vitrina pellusida*); видам, предпочитающим подстилку в зарослях кустарников и на опушках сухих лесов (*Truncatellina cylindrica*, *Vertigo pygmaea*); степным видам (*Truncatellina costulata*, *Pupilla triplicata*); лесным видам (*Punctum pygmaeum*); околородным видам (*Zonitoides nitidus*, *Oxyloma sp.*). На долю эврибионтных приходится более половины всех найденных видов.

По отношению к влажности обнаруженные наземные почвенно-подстилочные

моллюски принадлежат к экологическим группам ксерофильных, ксеромезофильных и мезофильных видов. Из исследованных видов к ксерофильным и ксеромезофильным относится более 70 % и более 90% всех найденных особей моллюсков. Необходимо отметить, что даже из 6 эврибионтных видов 4 (*Cochlicopa lubricella*, *Vallonia pulchella*, *Vallonia costata* и, в меньшей степени, *Cochlicopa lubrica*) также предпочитают сухие местообитания: опушки, сухие леса, открытые пространства. Это проявляется и в строении их раковины. Светлоокрашенные, толстостенные раковины с многочисленными выростами и рёбрами на поверхности раковины, маленьким устьем – это характерные черты ксерофильных и мезоксерофильных наземных моллюсков [6].

Всё это свидетельствует о приспособленности местных малакокомплексов к засушливым условиям степи. А именно в таких, нетипичных для большинства наземных моллюсков условиях, обитают редкие и интересные виды. Например, на территории РЛП «Зуевский» зафиксированы представители 2 редких степных видов – *Pupilla triplicate* и *Truncatellina costulata*, найдено местообитание не слишком многочисленного вида *Vertigo pygmaea*, который предпочитает более влажные местообитания и характерен для естественных экосистем.

Pupilla triplicate – это редкий вид наземных моллюсков, степной средиземноморский реликт, занимающий небольшие площади в ограниченном числе естественных степных и скальных местообитаний. Этот вид занесен в некоторые региональные красные книги – например, Белгородской области. Это мелкий моллюск – высота раковины всего 2-3,3 мм, ширина – 1,3-1,6 мм, раковина вытянутая, от удлиненно-овальной до почти цилиндрической, умеренно блестящая, с закругленной слегка суженой вершиной. Окраска одноцветно-роговая, разных оттенков. Оборотов 5,5-6, сильно или умеренно выпуклых, или уплощенных [8].

Рис.1 Раковины улитки моховой трёхзубой *Pupilla triplicate*
(фотографии сделаны с помощью цифрового USB-микроскопа DigiMicro Prof)

Интересны и находки 2 ксерофильных видов рода *Truncatellina* – *Truncatellina cylindrica* – широко распространенного, часто фонового вида для всех типов сухих биотопов: от меловых степей до сухих нагорных дубрав [7]. Раковина цилиндрическая, относительно тонкостенная, несколько просвечивающая, светло-коричневого цвета. Губа устья очень тонкая или отсутствует. Зубов нет. Затылочное

утолщение отсутствует. Края устья не отвернуты или лишь немного отвернуты. Размеры – высота раковины 1,5–1,9 мм, ширина 0,7–1 мм.

Сходный с ним по строению *Truncatellina costulata* отличается очень широкой губой устья, и наличием в устье зубов. По размеру немного больше предыдущего вида, высота раковины 1,6–2 мм; ширина 0,8–1 мм. Относится к европейской группе ксерофильных моллюсков. В основном встречается в подстилке сухих широколиственных лесов и реже в открытых степных биотопах, его распространение имеет прерывистый, разбросанный характер [7].

Рис.2 Раковины *Truncatellina costulata* (вверху), *Truncatellina cylindrica* (внизу) (фотографии сделаны с помощью цифрового USB-микроскопа DigiMicro Prof)
Vertigo rugmaea, или завиток карликовый, как и два предыдущих вида, очень маленький моллюск, высота раковины 1,4 – 2,2 мм, ширина 0,9-1,1 мм. В устье есть 5 зубов.

Рис.3 Раковины *Vertigo rugmaea*
(фотографии сделаны с помощью цифрового USB-микроскопа DigiMicro Prof)

Для данной местности довольно обычен, но встречается только в естественных, ненарушенных биотопах.

Для мелких степных почвенных и подстилочных моллюсков, в том числе

предпочитающим жить на выходах песчаника и других скальных пород, угрожающими факторами являются: уничтожение и трансформация местообитаний, распашка степей, лесоразведение в первично безлесных степных и скальных сообществах, добывание пород, перевыпас скота и кошение с последующим вывозом травы (не образуется достаточно подстилки и дерна), степные пожары, фрагментация и сокращение площади биотопов грунтовыми дорогами, загрязнение, чрезмерная рекреация [1, 9].

Количественный анализ показал невысокую степень видового разнообразия, что характерно для степей. В целом анализ показал невысокое видовое разнообразие, что характерно для степных сообществ моллюсков. Индекс Шеннона – изменяется в пределах 0,93 – 1,94, в целом для территории 1,71 (относительно низкий показатель), индекс разнообразия Симпсона в целом для территории низкий - 3,41 его максимальное значение равно количеству видов (в нашем случае 13), по отдельным точкам изменяется от 1,94 до 5,78 (см. Таблицу 1 Приложения 2). Выравненность, то есть равномерность распределения количества видов внутри малакокомплекса, для разных точек была неодинакова. Индекс Пиелу, который ее характеризует, колебался в широких пределах – от 0,53 (низкий показатель, есть виды, которые резко преобладают над другими по численности) до 0,95 (количество особей каждого вида в сообществе примерно одинакова).

Рис. 4 Относительная численность видов в сообществах наземных почвенно-подстилочных моллюсков РЛП «Зуевский»

Условные обозначения: СКЛ – «Скалодром», ОБЛ – опушка байрачного леса, ДО – дно оврага, ОВП – опушка ветрозащитной полосы, БР – берег ручья

Как доминирующие виды, то есть составляющие более 10% от общего количества, во всех исследованных биотопах в достаточно больших количествах отмечены типичные фоновые виды *Vallonia costata* и *Vallonia pulchella*, а также приуроченные сухим местообитаниям *Cochlicopa lubricella* и *Truncatellina cylindrica*.

Локально доминировали такие виды, как *Vertigo pygmaea*, *Cochlicopa lubrica*, *Vitrina pellusida* (см. Таблицу 2 Приложения 2) Редким по встречаемости оказались виды, характерные для широколиственных лесов и более влажных мест обитания.

Биотопы, характеризующиеся наибольшей плотностью моллюсков, одновременно демонстрировали и очень низкое видовое разнообразие (см. Рис. 4,

Таблицу Приложения). При этом именно в них отмечены редкие виды. Резкое доминирование всего двух массовых эврибионтных видов, которые склонны образовывать совместные популяции, на фоне низкой численности остальных, говорит о нарушении экосистемы [2]. Такую закономерность можно связать в высокой рекреационно нагрузкой на данные местообитания – популярное туристическое место «Скалодром» и ветрозащитную полосу рядом со степным участком.

Степные моллюски на исследованных территориях могут быть использованы для биоиндикации, так как характеристики сообществ заметно различаются в биотопах с антропогенной нагрузкой и без нее, в биотопах с разной влажностью.

Заключение

Сообщества мелких степных моллюсков на территории РЛП «Зуевский» нуждаются в дальнейшем изучении. Особый интерес вызывают скальные выходы и растительные сообщества вокруг них, овраги, поскольку в них к, вероятно, концентрирует большое количество разнообразных видов моллюсков, а также байрачные леса, так как даже при поверхностном исследовании там обнаружены редкие виды.

REFERENCES

1. Балашов И. Охрана наземных моллюсков / И. Балашов. – Киев: Институт зоологии НАН, 2016.
2. Методы экологических исследований. Основы статистической обработки данных: учебно- методическое пособие/ [Р.М. Городничев и др.]. – Якутск, Издательский дом СВФУ ,2019.– 94 с.
3. Гураль-Сверлова Н.В., Мартынов В.В., Мартынов А.В. Наземные моллюски (Gastropoda, Pulmonata) Донецкой возвышенности и прилегающих территорий // Вестн. зоологии. – 2012. – Т. 46, № 4. – С. 319-326.
4. Лихарев, И. М. Наземные моллюски фауны СССР/ И. М. Лихарев, Е. С. Раммельмейер.- М.-- Л., 1952.
5. Остапко, В.М. Фитосозологическая оценка регионального ландшафтного парка «Зуевский» (Донецкая обл.) / В.М. Остапко, А.К, Поляков //Промышленная ботаника. 2003.- Вып. 3. - С. 44-51.
<https://elibrary.ru/contents.asp?id=37266591&ysclid=ld1fsmw2tx941924033>
6. Сачкова Ю. В. Исследование наземных моллюсков на Самарской Луке // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2009. №3. URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-nazemnyh-mollyuskov-na-samarskoj-luke> (дата обращения: 20.01.2023).
7. Сычев А.А., Снегин Э.А. Новые сведения об охраняемых видах ксерофильных моллюсков Белгородской области // Региональные геосистемы. 2015. №9 (206).URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/novye-svedeniya-ob-ohranyaemyh-vidah-kserofilnyh-mollyuskov-belgorodskoy-oblasti> (дата обращения: 19.01.2023).
8. Сычев А.А., Снегин Э.А. Наземные моллюски кальцефитных сообществ юга Среднерусской возвышенности // Вестник российских университетов.

- Математика.2015. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nazemnye-mollyuski-kaltsefitnyh-soobschestv-yuga-srednerusskoy-vozvvyshennosti> (дата обращения: 24.03.2023).
9. Гаибназарова Ф. Географическая изменчивость конхологических признаков наземного моллюска *Pseudonapaeus aptechus*. //современная наука: тенденции развития. Материалы VIII Международной научно-практической конференции. - Краснодар, 2014. - С.128-130.
 10. Гаибназарова Ф., Пазылов А. Конхологическая изменчивость наземного моллюска *Gibbulinopsis nanosignata* в Туркестанском и Зарафшанском хребтах / Зоологические исследования в регионах России и сопредельных территорий. Материалы III Международной конференции. - Нижний Новгород, 2014. - С. 35-37.
 11. Гаибназарова Ф. Характер изменчивости признаков полового аппарата *Pseudonapaeus albiplicata* с Чаткальского, Кураминского хребтов // Гулду ахборотномаси. - Тошкент, 2015. - № 1. - С. 36 – 41.
 12. Гаибназарова Ф., Пазылов А. Характерная особенность конхологических признаков наземного моллюска *Pupilla muscorum*. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. - Тошкент, 2016. - Б. 53-54.
 13. Пазылов А., Гаибназарова Ф. // Видовой состав и изменчивость наземных моллюсков рода *Cochlicopa* Узбекистана. Материалы 5-й международной конференции. Экологические особенности биологического разнообразия. - Ходжанд, 2013. - С 90-92.
 14. Пазылов А., Гаибназарова Ф., Каримкулов А. Мирзачўл қориноёқли моллюскалар - Ташкент: Фан, 2016. - 176 б.
 15. Пазылов А., Гаибназарова Ф., Саидов М. Закономерности вертикального распространения наземных моллюсков Узбекистана и сопредельных территорий //Ташкент. из.«Фан», АН РУз. – 2014. – Т. 191. – С. 4.
 16. Пазылов А., Гаибназарова Ф. Конхологическая изменчивость наземного моллюска *Gibbulinopsis signata* с хребтов Байсунтау, Кугитангтау и Бабатаг // Тернопольский национальный педагогический Университет им. Гнатко. Специальный выпуск: «Моллюски: результаты, проблемы и достижения» - Украина, 2012. - С 54-56.
 17. Пазылов А., Гаибназарова Ф. Биотопическая изменчивость конхологических признаков наземного моллюска *Pupilla muscorum* //Биохилма-хилликни сақлаш ва ривожлвнтириш муаммолари. Республика илмий амалий конференция. - Гулистан, 2012. - Б. 69-70.
 18. Пазылов А., Гаибназарова Ф. Конхологическая изменчивость наземного моллюска *Sphyradium doliolum* с Нуратинского, Зарафшанского и Туркестанского хребтов // «Экология,эволюция и систематика животных». Материалы международной научно-практической конференции. - Рязань, 2012. - С. 130.
 19. Пазылов А., Гоибназарова Ф. Популяционная изменчивость конхологических признаков наземного моллюска *Pseudonapaeus secalina* с Туркестанского хребта // Теория и практика актуальных исследований. Материалы VI Международной научно-практической конференции. - Краснодар, 2014. - С. 45-47.

20. А Пазилов, Ф Гаибназарова Каримова х чужеродный вид *Monacha carthusiana* (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) как новый промежуточный хозяин нематоды *cystocaulus ocreatus* в Узбекистане. Научный вестник Ужгородського университета Серия Биология, Выпуск-40. 2016. –С.83-58.
21. Гаибназарова Ф. П. ЗООГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РОДА *PSEUDONAPAEUS* В УЗБЕКИСТАНЕ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ //ББК 72я431 Т 11 Редакционная коллегия. – С. 33.
22. Feruza G. Distribution of land snail on the vertical zones and biotope species *Pseudonapaeus Fergana*, Chatkal and Kurama mountain range //European Science Review. – 2016.
23. **F.Gaibnazarova.**
Faunistic spectrum of terraneous mollusks of Uzbekistan and bordering territorie.
E3S Web of Conferences. 6 July 2023, Vol. 392, DOI: 10.1051/e3sconf/202339202040 [Scopus].

Приложение 1.

Систематический список видов почвенно-подстилочных моллюсков на территории РЛП «Зуевский

Тип: Моллюски (Mollusca)

Класс: Брюхоногие

(Gastropoda) **Клада:** Лёгочные

(Pulmonata)

Отряд: Стебельчатоглазые (Stylommatophora Schmidt, 1855)

Семейство Cochlicopidae Pilsbry, 1900

Подсемейство Cochlicopinae Pilsbry, 1900 Род

Cochlicopa Férussac, 1821

1. *C. lubricella* (Porro, 1838)

2. *C. lubrica* (Müller, 1774)

Семейство Valloniidae Morse, 1864 Подсемейство Valloniinae Morse, 1864

Род *Vallonia* Risso, 1826 3. *V. pulchella* (Müller, 1774)

4. *V. costata* (Müller, 1774)

Семейство Vertiginidae Fitzinger, 1833 Род *Vertigo* Müller, 1773

5. *V. pygmaea* (Draparnaud, 1801)

Семейство Truncatellinidae Steenberg, 1925

Род *Truncatellina* Lowe, 1852 6. *T. costulata* (Nilsson, 1823)

7. *T. cylindrica* (Férussac, 1807) **Семейство Pupillidae** Turton, 1831

8. *P. triplicata* (Studer, 1820)

Семейство Punctidae Morse, 1864

Род *Punctum* Morse, 1864

9. *P. pygmaeum* (Draparnaud, 1801) **Семейство Gastrodontidae** Tryon, 1866

Род *Zonitoides* Lehmann, 1862 10. *Z. nitidus* (Müller, 1774)

Семейство Zonitidae Mörch, 1864 Род *Perpolita* Baker, 1928

11. *P. hammonis* (Strøm, 1765)

Семейство *Vitrinidae* Fitzinger, 1833 Род *Vitrina* Draparnaud, 1801

12. *V. pellucida*

Семейство *Succineidae* Beck, 1837

Род *Oxyloma* Westerlund, 1885

13. *Oxyloma. Sp*

Приложение 2

Таблица 1. Индексы видового разнообразия

почвенно-подстилочных моллюсков на территории РЛП «Зуевский»

Индексы биоразнообразия	«Скалодром»	Опушка байрачного леса,	Дно оврага,	Опушка ветрозащитной полосы	Берег ручья	В целом для территории
Количество видов и экземпляров раковины	7 видов, 216 экз.	9 видов, 64 экз.	7 видов 58 экз.	4 вида, 100 экз.	7 видов, 32 экз.	13 видов, 470 экз.
Индекс Шеннона, H	1,03	1,94	1,53	0,93	1,85	1,71
Индекс Пиелу, E	0,53	0,88	0,79	0,67	0,95	0,66
Мера доминирования по Симпсону, C	0,49	0,17	0,23	0,51	0,17	0,29
Индекс разнообразия Симпсона, D	2,04	5,78	4,27	1,94	5,89	3,41
Индекс Животовского, μ	4,07	7,85	5,95	3,13	6,68	8,24
Доля редких видов по Животовскому, h	0,42	0,13	0,15	0,22	0,05	0,37

Таблица 2.

Доминирующие виды сообществ почвенно-подстилочных моллюсков на территории РЛП «Зуевский»

Местообитание	Доминирующие виды (более 10%)	%	Доля от общего количества видов	Доля от общей численности
«Скалодром»	<i>Vallonia costata</i>	0,66	0,29	0,88
	<i>Vallonia pulchella</i>	0,22		
Опушка байрачного леса	<i>Vallonia pulchella</i>	0,30	0,44	0,71
	<i>Cochlicopa lubricella</i>	0,20		
	<i>Truncatellina cylindrica</i>	0,125		
	<i>Cochlicopa lubrica</i>	0,11		
Дно оврага	<i>Vitrina pellusida</i>	0,36	0,57	0,716
	<i>Vallonia costata</i>	0,28		
	<i>Vertigo pygmaea</i>	0,12		
	<i>Truncatellina cylindrica</i>	0,10		
Опушка ветрозащитной полосы	<i>Vallonia costata</i>	0,69	0,29	0,79
	<i>Vallonia pulchella</i>	0,10		
Берег ручья	<i>Zonitoides nitidus</i>	0,25	0,57	0,75
	<i>Vallonia pulchella</i>	0,18		
	<i>Cochlicopa lubricella</i>	0,18		
	<i>Cochlicopa lubrica</i>	0,13		